

Los jóvenes universitarios de Loja.
En homenaje a Jimmy Veintimilla Mora

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Cada periodo lectivo los maestros acogen a jóvenes ilusionados, expectantes, ambiciosos, llenos de ideales y de voluntad para cambiar al mundo, pretenden irradiar virtudes a la comunidad. Es, por lo tanto, compromiso de los docentes conocer y ayudar para que sus proyectos personales de vida alcancen realización.

Los cuatro años de carrera universitaria son únicos, colmados de experiencias y significados. Se enseñan y aprenden teorías, metodologías y modelos, pero también ejemplos de vida. Los jóvenes cuestionan, demandan, indagan, proponen y gestionan innovaciones. En éstos entornos juveniles cobran absoluta vigencia las palabras del P. Fernando Rielo: "El joven es más ilusión que pensamiento, por eso necesita, más que amigos un maestro", de ello se colige que la labor de los educadores es una vocación de servicio, una dimensión de amor.

Loja, gracias a Dios, es cuna de líderes, de profesionales, de personas que buscan el bien a través del servicio a la sociedad. Tal vez los titulados de las universidades locales fallen en procesos, pero no erraran en visión de futuro, en la capacidad de vencer adversidades y en aptitudes para crear porque frente a las circunstancias, ambientales y políticas, que rodean a esta ciudad andina cada lojano y lojana han progresado sobre la base de ingenio y honestidad.

A partir de este preámbulo séame permitido evocar a Jimmy Veintimilla Mora, joven estudiante de la Carrera de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, asesinado hace una semana. Jimmy cobijó con su carisma. Enfrentó desafíos. Enseñó que siempre hay un camino.

Para los maestros cada joven es una esperanza, un misionero de paz, un líder transformador que ubicará soluciones a los problemas del desarrollo. Los estudiantes llevan una impresión de sus maestros y multiplicarán las oportunidades que reciban de ellos. Como en el hogar, los profesores piensan que partirán luego de sus estudiantes, nunca antes. Pero, en el caso de Jimmy Veintimilla, hoy los vecinos se convocan a despedirlo.

La ausencia Jimmy comunica que son necesarias mejores prácticas de seguridad. A su manera, y siempre fiel a su profesión, mueve voluntades para atender a los menos favorecidos. Paz para los jóvenes lojanos con la ilusión que nunca abandonen el sueño de construir un mundo mejor.